

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/XX.XXXXX/zenodo.XXXXXXX

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO – OBJETIVOS, ESTRUTURA E BENEFÍCIOS DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS

Arnóbio Neto Araujo Durães
Ana Lucia Fontes de Souza Vasconcelos (Orientadora)
Liliane Cristina Segura
Octavio Ribeiro Mendonça Neto
Wellington Tesch Sabaini
Marcelo Roberto Monello

Como referenciar:

Durães, Arnóbio Neto Araujo; Vasconcelos, A.L.F.S.; Segura, L.C.; Neto, O.R.M.; Sabaini, W.T.; Monello, M.R.(2025). [orcid.org/0000-0002-1963-8456](https://doi.org/10.0000-0002-1963-8456). *PPGCFTG* da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume e Edição. DOI

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Finanças, Contabilidade e Governança

Projeto de pesquisa: Práticas de Governança Corporativa e Compliance

Produto Técnico-Tecnológico: Material Didático para qualificação profissional sobre prestação de contas para Organizações Religiosas.

Demanda Espontânea: sim

Organização: Organizações Religiosas Interdenominacionais que tenham interesse que seus membros de comissões de prestação de contas e/ou conselhos fiscais se qualifiquem para garantir a adequada administração dos recursos, a conformidade com exigências contábeis, tributárias e trabalhistas, bem como a prestação de contas clara e objetiva à comunidade.

Descrição do PPT: Material Didático que abrange temas contábeis, tributários e trabalhistas, com foco na conformidade normativa, na prestação de contas e no fortalecimento da governança e transparência dos recursos.

Divulgação da Produção: Disponibilização via plataforma ciência aberta, mídias sociais acadêmicas e profissionais, além de apresentações em eventos do Terceiro Setor e iniciativas de capacitação organizadas por federações religiosas.

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta, o produto está integralmente alinhado à linha de pesquisa, ao projeto institucional e ao escopo do PPGCFTG, promovendo a integração entre governança, conformidade e práticas contábeis aplicadas a uma demanda real e crescente do Terceiro Setor, especialmente no âmbito das organizações religiosas.

Impacto Potencial Alto: Alto, o produto apresenta potencial para transformar a prática de prestação de contas com escalabilidade para organizações religiosas brasileiras, promovendo maior transparência, controle interno, responsabilidade institucional e melhoria na gestão de recursos. Pode, inclusive, influenciar diretrizes de boas práticas no setor e políticas públicas de certificação de entidades beneficentes.

Impacto Realizado Médio: Médio – Considerando que o Plano de Trabalho Técnico (PTT) não foi executado, não se pode aferir impacto realizado nesta dimensão. O levantamento anteriormente mencionado, conduzido com líderes de organizações

religiosas do estado de São Paulo por meio da aplicação de um formulário contendo enunciados sobre aspectos contábeis, fiscais, trabalhistas e tributários, teve como finalidade subsidiar o delineamento do projeto. Os dados coletados evidenciaram uma demanda concreta por padronização de procedimentos, capacitação técnica e orientação normativa direcionadas aos membros das comissões de prestação de contas. Contudo, tal diagnóstico deve ser compreendido como parte do processo de fundamentação e justificativa da proposta, não configurando, portanto, impacto decorrente da implementação do PTT.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Alta, o produto é inédito na sua forma, abrangência e aplicabilidade. O material didático alia rigor acadêmico, regulação normativa e aplicabilidade prática com base em evidências empíricas, unindo governança, contabilidade e gestão religiosa de maneira integrada, configurando uma solução inovadora ao propor um artefato específico e funcional para comissões de prestação de contas de organizações religiosas.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Alta, o desenvolvimento do material didático exigiu conhecimento multidisciplinar (contábil, jurídico, tributário, trabalhista e eclesiástico), análise regulatória, revisão sistemática da literatura e a condução de um design sprint com validação prática.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Alta, o produto possui aplicação direta e imediata na rotina das comissões de prestação de contas nas comissões de prestação de contas e/ou conselhos fiscais de organizações religiosas, podendo ser utilizada como material de apoio institucional, em treinamentos internos e como base para pareceres técnicos.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta, há possibilidade de replicação em mais de quinhentas mil organizações religiosas ativas no Brasil, conforme dados do IBGE (2023), com variações mínimas na adaptação à realidade institucional e regional.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Alta, o produto foi desenvolvido a partir de estudo de campo, incluindo a aplicação de questionários com membros de federações de igrejas presbiterianas no estado de São Paulo. Os dados coletados contribuíram diretamente para a elaboração do conteúdo do material didático, cuja aplicação está prevista em treinamentos regionais e ações de apoio institucional voltadas à capacitação das comissões de prestação de contas.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Escalável, o produto pode ser adaptado e implementado em organizações religiosas interdenominacional, como também para entidades do terceiro setor que possuem projetos sociais como

associações, fundações e OSCs. Sua escalabilidade é garantida pelo formato digital, pela linguagem acessível e pela modularidade do conteúdo.

**Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas**

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/XX.XXXXX/zenodo.XXXXXXX

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO – OBJETIVOS, ESTRUTURA E BENEFÍCIOS DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS

RESUMO

Este produto tecnológico tem como objetivo apresentar um material didático para qualificação profissional para prestação de contas de Organizações Religiosas nos temas contábeis, tributários e trabalhistas. Tem relevância em buscar conformidade legal e administrativa para garantir a adequada administração dos recursos, a conformidade com exigências contábeis, tributárias e trabalhistas, bem como a prestação de contas clara e objetiva à comunidade. Baseada em uma abordagem metodológica aplicada, foi realizado um diagnóstico com 19 líderes de organizações religiosas no estado de São Paulo, que de forma espontânea aderiram ao levantamento, sendo observado as demandas sobre os temas de conformidade com exigências contábeis, tributárias e trabalhistas, bem como a prestação de contas clara e objetiva à comunidade. Em atendimento às demandas, foi proposto um material de didático de qualificação profissional para membros de prestação de contas para Organizações Religiosas buscando garantir a adequada administração dos recursos, a conformidade com exigências contábeis, tributárias e trabalhistas, bem como a prestação de contas clara e objetiva à comunidade.

Palavras-chave: Contabilidade; Organização Religiosa; Governança; Terceiro Setor.

**Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas**

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/XX.XXXXXX/zenodo.XXXXXXX

CONCLUSIVE TECHNICAL REPORT – OBJECTIVES, STRUCTURE, AND BENEFITS OF PROFESSIONAL QUALIFICATION FOR FINANCIAL REPORTING IN RELIGIOUS ORGANIZATIONS

ABSTRACT

This technological product aims to present educational material designed for the professional qualification of individuals responsible for the accountability processes of Religious Organizations, focusing on accounting, tax, and labor matters. Its relevance lies in promoting legal and administrative compliance, ensuring the proper management of resources, adherence to regulatory requirements, and the delivery of clear and objective accountability to the community. Based on an applied methodological approach, a diagnostic study was conducted with 19 leaders of Religious Organizations in the state of São Paulo, who voluntarily participated in the survey. The study aimed to identify key demands related to compliance with accounting, tax, and labor obligations, as well as the need for more effective and transparent accountability practices directed at the community. In response to the identified needs, educational material was developed to support the professional qualification of individuals involved in the accountability processes of Religious Organizations. This initiative seeks to strengthen resource management, ensure regulatory compliance, and foster transparent communication with stakeholders.

Keywords: Accounting; Religious Organization; Governance; Third Sector.

INTRODUÇÃO

No Brasil, as organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito privado, conforme o Código Civil e, suas diretorias estatutárias podem responder judicialmente por danos causados à instituição, aos membros e a terceiros, independentemente de culpa ou dolo. (Lei nº 10.406, 2002). Essas entidades têm obrigações estatutárias, contábeis, fiscais e trabalhistas, incluindo a manutenção e envio de registros contábeis à Receita Federal por meio da Escrituração Contábil Digital (ECD), Instrução Normativa RFB n. 2003 (2021) e da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), Instrução Normativa RFB n. 2004 (2021). O não cumprimento das normas legais pode resultar na suspensão da imunidade constitucional das entidades religiosas, conforme o artigo 14 do Código Tributário Nacional (CTN), lei infraconstitucional criada pelo Sistema Tributário Nacional, sendo necessária a observância das obrigações contábeis a fim de manter essa imunidade e atender às exigências fiscais (Lei n. 5.172, 1966, art. 44). Essas entidades devem seguir os padrões internacionais de contabilidade (IFRS) e, na ausência de diretrizes específicas, aplicar a ITG 2000 (R1) (Interpretação Técnica Geral, ITG 2000[R1], 2014), conforme orientação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC, 2012).

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) emitiu a ITG 2000 (R1) (Interpretação Técnica Geral, ITG 2000[R1], 2014), estabelecendo a obrigatoriedade, independente da natureza e porte, de procedimentos padronizados para a escrituração contábil de entidades religiosas, prevendo o registro, e a manutenção de documentos contábeis, além da responsabilidade dos gestores, e ao profissional contábil em assegurar a precisão das Demonstrações Financeiras (DF). O descumprimento acarreta a suspensão da imunidade tributária conforme previsto no artigo 183 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) (Decreto n. 9.580, 2018). Caso seja constatada a irregularidade, a fiscalização tributária emitirá notificação informando a infração e a data de sua ocorrência.

Como apoio à governança e à estrutura organizacional das entidades religiosas, a formação de um conselho fiscal, mesmo não sendo obrigatória por lei, contribui significativamente para a administração e o controle financeiro da entidade. O estudo do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), no Guia das Melhores Práticas para Organizações do Terceiro Setor (2016, p. 67) e atualizado em 2023, destaca-se a relevância do conselho fiscal, função semelhante à de uma comissão de prestação de contas.

Diante do exposto, emerge a relevância de aplicabilidade prática de qualificar membros de comissões de prestações de contas e/ou conselhos fiscais de Organizações Religiosas quanto às boas práticas contábeis, tributárias e trabalhistas fortalecendo a governança institucional quanto ao acompanhamento e orientação sobre a conformidade com as normas contábeis na elaboração e a análise das demonstrações financeiras de prestação de contas e, sobretudo, promover a transparência nas relações entre a organização religiosa e seus membros, doadores e autoridades reguladoras.

REFERENCIAL TEÓRICO

Relevância do Controle Interno para Prestação de Contas

De acordo com Santos et al. (2021), o relatório é o principal instrumento para o controle financeiro, sendo responsabilidade do tesoureiro apresentar informações financeiras monetárias à administração e à Comissão Diretiva. Souza et al. (2022) destaca que, com a implementação da resolução ITG 2002 – (R1), (Interpretação Técnica Geral ITG 2002[R1], 2015), houve um esforço para melhorar os controles internos e a prestação de contas na paróquia Santa Luzia, que anteriormente eram simples e possíveis não confiáveis. A responsabilização em ter informações contábeis relevantes, é vista como uma mudança institucional importante, ligada ao capital intelectual, social e cultural dos tesoueiros e à criação de valor para as entidades religiosas, conforme descrito por Cavalcante (2018). Além disso, a educação prévia e o estabelecimento de uma cadeia de valor, conforme a teoria de Porter (1979), são essenciais para melhorar os processos e resultados das organizações religiosas.

O controle contábil viabiliza a avaliação, o monitoramento e a aplicação dos recursos destinados pelas organizações religiosas, podendo abranger iniciativas de assistência a comunidades, educação, cultura e saúde e, o profissional contábil é

responsável por registrar e demonstrar os resultados dessas ações, fornecendo informações que permitem a prestação de contas à sociedade (Faustino, Oliveira e Silva 2022).

A formação de um Conselho Fiscal, ou com outra terminologia como Comissão de Prestação de Contas, pode auxiliar na governança, contribuindo para a análise e fiscalização das atividades administrativas e financeiras, por ser entidades classificadas pelo Código Civil, Lei nº 10.406 (2002), como pessoas jurídicas de direito privado, cuja diretoria responde judicialmente por eventuais danos causados. O Conselho Fiscal tem como atribuições a análise de relatórios financeiros e a emissão de pareceres sobre a gestão, sendo sua estrutura e funcionamento previstos no estatuto da entidade, incluindo sua composição, responsabilidades e critérios para participação. A ausência de práticas definidas de gestão de recursos e a insuficiência de controles contábeis, fiscais e trabalhistas adequados podem comprometer a transparência, a conformidade com a legislação vigente e, em última instância, sua credibilidade perante a comunidade e os órgãos reguladores.

Estudos anteriores apresentam o *gap* para proposição e contribuições no tema, tanto para a academia como para a comissão de prestação de contas dessas organizações, explorando as melhorias sugeridas por Bowrin (2004) que podem ser adaptadas e incorporadas ao guia didático, fornecendo recomendações práticas para fortalecer os controles internos em diversas organizações religiosas, enquanto Morefield e Ramaswamy (2011) destacam a importância de implementar controles internos robustos para prevenir fraudes e abusos, um aspecto vital para a credibilidade e a sustentabilidade das organizações religiosas, não menos importante, o estudo de Sousa et al. (2022) que explora sobre o impacto das normas contábeis específicas nas práticas contábeis e, na gestão financeira fornecendo uma base empírica para argumentar a favor da adoção de normas contábeis adequadas para organizações religiosas no Brasil.

Sistema de Informação Contábil Aplicado às Organizações Religiosas

A adoção de um manual e de um plano de contas específicos para organizações religiosas, aliada à escrituração contábil rigorosa e à elaboração de relatórios financeiros adaptados, vai além do cumprimento das exigências legais. Essa estruturação fortalece

a transparência e aprimora a governança, promovendo a credibilidade da entidade perante membros, doadores e a sociedade. Segundo Oliveira et al. (2018), "a contabilidade aplicada às entidades religiosas deve ser tratada com a mesma seriedade das organizações empresariais, garantindo controle financeiro eficiente e conformidade com as normas vigentes". Nesse sentido, Santos et al. (2019) ressaltam que "a adoção de práticas contábeis estruturadas e transparentes em organizações religiosas é fundamental para garantir a confiança dos membros, doadores e da sociedade em geral".

A negligência em seguir os preceitos legais coloca essas organizações em risco de suspensão da imunidade constitucional, conforme expresso no artigo 14 do CTN (Lei n. 5.172, 1966, art. 44), legislação fundamental que regula as normas tributárias no cenário brasileiro, onde no item III do referido artigo aborda diretamente a questão da escrituração, destacando a importância do cumprimento das obrigações contábeis. A observância desses dispositivos não apenas fortalece a integridade perante as obrigações fiscais, mas também preserva a continuidade da imunidade constitucional que lhes é conferida.

Assim, tal como outra entidade do terceiro setor, as organizações religiosas devem priorizar a conformidade com os padrões internacionais de contabilidade, conhecidos como International Financial Reporting Standards (IFRS), onde no Brasil a International Accounting Standards Board (IASB) é responsável pelas publicações através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Em 2012, após o processo de convergência às normas contábeis internacionais, iniciado em 2002, o CFC a partir da Resolução nº 1.409/12, aprova a Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002, e em 2015 a Interpretação Técnica Geral 2002 passou por sua primeira revisão (R1) (Interpretação Técnica Geral ITG 2002[R1], 2015).

A Interpretação Técnica Geral ITG 2002[R1] (2015) estabelece critérios e procedimentos específicos para a contabilidade de entidades sem finalidade de lucro no Brasil, incluindo instituições de caridade, organizações religiosas, partidos políticos, sindicatos e entidades culturais. Essa norma visa padronizar as práticas contábeis, facilitando o entendimento e a comparação das demonstrações financeiras dessas entidades. Como destaca o próprio CFC, "as alterações realizadas na ITG 2002 têm como objetivo melhor esclarecer sobre o tratamento contábil que deve ser dispensado

às subvenções e ao trabalho voluntário" No caso da ausência de diretrizes específicas aplicáveis no IFRS, as organizações religiosas devem adotar outras normas que se aplicam às entidades sem fins lucrativos, incluindo os Princípios de Contabilidade e a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral (NBC TG) 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, conforme apresentado no Tabela 1.

Tabela 1. Normas internacionais aplicadas às organizações religiosas

IFRS	Resolução CFC	Descrição	Aplicabilidade
ITG 2000 (R1)	DOU* 12/12/2014	Critérios e procedimentos para sua escrituração contábil	Obrigatória
ITG 2002 (R1)	DOU 02/09/2015	Entidade sem finalidade de lucros	Obrigatória
Estrutura Conceitual	DOU 13/12/2019	Conceitos fundamentais para a contabilidade	Recomendável
NBC TG 1.000 (R1)	DOU 01/11/2016	Contabilidade para pequenas e médias empresas	Aplicável a algumas entidades
NBC TG 01(R4)	DOU 22/12/2017	Redução ao Valor Recuperável de Ativos	Aplicável conforme necessidade
NBC TG 07 (R2)	DOU 22/12/2017	Subvenção e Assistência Governamentais	Necessária para registro de isenções e subvenções
NBC TG 25 (R2)	DOU 22/12/2017	Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes	Aplicável conforme necessidade
NBC TG 27 (R4)	DOU 22/12/2017	Ativo Imobilizado	Aplicável conforme necessidade

Fonte: adaptado pelos autores do CFC.

*DOU - Diário Oficial da União

Diante desse cenário normativo, a ITG 2002 (R1) representa um avanço significativo na padronização das práticas contábeis para entidades sem fins lucrativos, garantindo maior transparência e confiabilidade às demonstrações financeiras (Interpretação Técnica Geral ITG 2002[R1], 2015). No contexto das organizações religiosas, a aplicação dessa norma permite um alinhamento mais preciso com os princípios contábeis fundamentais, assegurando o adequado registro das transações e a correta evidenciação dos recursos recebidos e aplicados.

METODOLOGIA

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste Produto Técnico-Tecnológico (PTT) é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e caráter descritivo, ancorada na *Design Science Research Methodology* (DSRM), conforme delineado por Peffers et al. (2007). O propósito central consistiu na concepção de um

artefato inovador, replicável e funcional: uma proposta de educação profissional, em formato digital, sistematicamente estruturada para aplicação direta no contexto das organizações religiosas.

Coleta de dados

A seleção dos participantes foi feita por amostragem intencional, com convites enviados via e-mail e contato telefônico institucional, assegurando o sigilo e anonimato das respostas para garantir a confiabilidade dos dados coletados. A construção do questionário foi estruturada com base em seis dimensões principais, subdivididas em variáveis e questões específicas. Essas dimensões abrangem desde o perfil dos respondentes até os desafios enfrentados na prestação de contas, permitindo uma análise aprofundada dos processos internos e das conformidades regulatórias que impactam a gestão das organizações religiosas. O questionário semiestruturado foi composto por variáveis que abordam os seguintes eixos temáticos: perfil dos respondentes, conhecimento das normas contábeis aplicáveis, práticas de controle interno e governança, obrigações tributárias e fiscais, aspectos trabalhistas e gestão de recursos humanos e desafios e dificuldades na prestação de contas. As perguntas incluem temas como função e tempo de atuação dos respondentes, conhecimento sobre legislação específica das organizações religiosas, existência de plano de contas estruturado, segregação de funções na governança, cumprimento de obrigações acessórias, auditoria fiscal, imunidade tributária, políticas de gestão de funcionários e voluntários, suporte técnico e dificuldades na integração entre planejamento financeiro e execução orçamentária.

A matriz de amarração correlaciona as variáveis do estudo com suas respectivas questões e fundamentos normativos ou teóricos, garantindo coerência metodológica. No eixo perfil dos respondentes, as perguntas são embasadas no Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406 (2002). O conhecimento das normas contábeis tem como referência a ITG 2002 (R1) do CFC (Interpretação Técnica Geral ITG 2002[R1], 2015) e a Constituição Federal, Art. 44, (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, art. 44). O controle interno e a governança baseiam-se na NBC TG 1000 (R1) e no IBGC (2023) - Governança no Terceiro Setor. Já as obrigações fiscais são analisadas com base na Constituição Federal, Art. 150, VI, 'b', (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, art. 150, inc. VI) e no Código Tributário Nacional, Art. 14. Os aspectos trabalhistas

são fundamentados na CLT, Art. 2º e Art. 3º, além da Lei 9.608/1998 sobre trabalho voluntário. Por fim, os desafios enfrentados na prestação de contas são estudados com base em pesquisas como Santos et al. (2021) e Monello (2018).

Desenvolvimento da proposta de educação profissional

Com base na análise dos dados empíricos e na revisão sistemática da literatura, foi elaborada uma proposta de educação profissional voltada ao aprimoramento das práticas de gestão e accountability no contexto de organizações religiosas. A construção do conteúdo didático seguiu os princípios da metodologia *design sprint*, a qual foi aplicada com o objetivo de validar iterativamente os protótipos junto ao público-alvo, assegurando aderência às demandas formativas identificadas.

O material desenvolvido foi estruturado em módulos temáticos que contemplam os seguintes eixos:

- Constituição jurídica e práticas de governança;
- Registros contábeis e demonstrações financeiras;
- Obrigações de natureza tributária e trabalhista;
- Atribuições e responsabilidades das comissões de prestação de contas;
- Modelos de parecer técnico e instrumentos de verificação da conformidade.

A proposta resultou em um guia de educação profissional com aplicabilidade imediata, elaborado com linguagem acessível, diagramação funcional e recursos didáticos facilitadores da aprendizagem, como fluxogramas, quadros comparativos e listas de verificação. Tal abordagem oferece aos educadores subsídios metodológicos e técnicos para a promoção de ações formativas voltadas à qualificação de agentes institucionais.

RESULTADOS

O material didático de qualificação profissional, propõe um processo tem como princípio norteador a metodologia da ação-reflexão-ação, conforme descrita por Vasconcelos (2007). Esse modelo promove um aprendizado significativo e participativo, em que os membros das comissões poderão integrar teoria e prática por meio da troca de experiências, do aprofundamento técnico e da autoavaliação crítica, conforme objetivos:

- Capacitar os membros das Comissões de Prestação de Contas para que compreendam seu papel na governança das organizações religiosas.
- Fortalecer a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos por meio da aplicação de boas práticas contábeis, financeiras e trabalhistas.
- Proporcionar um espaço de aprendizado contínuo, estimulando a reflexão sobre os desafios da prestação de contas no contexto religioso.
- Desenvolver habilidades práticas para a correta elaboração e apresentação de relatórios financeiros.
- Promover a cultura da autoavaliação, incentivando a melhoria constante da governança.

METODOLOGIA E ESTRUTURA DO PROGRAMA

O programa foi estruturado em três pilares fundamentais: vivências e auto-reflexão, eventos formativos e capacitação, e aplicação prática com monitoramento contínuo.

1. Vivências e Auto-Reflexão

O primeiro pilar tem como objetivo estimular os participantes a refletirem sobre suas experiências e desafios no exercício da prestação de contas. Esse processo será conduzido por meio de:

- Encontros interativos com troca de experiências entre membros de diferentes organizações religiosas.
- Reflexão sobre governança e transparência: como a correta prestação de contas pode fortalecer a credibilidade da organização perante seus membros e a sociedade.
- Discussão de casos práticos, com análise de desafios comuns e possíveis soluções.

2. Eventos Formativos e Capacitação

O segundo pilar visa fornecer conhecimentos técnicos essenciais para a boa gestão financeira e contábil das organizações religiosas.

3. Aplicação Prática e Monitoramento

O terceiro pilar garante que os conhecimentos adquiridos sejam aplicados na prática e que haja um acompanhamento para aprimorar continuamente os processos. Essa etapa incluiu:

- Desenvolvimento de planos de ação personalizados, conforme a realidade de cada organização religiosa.
- Acompanhamento e mentoria, para apoiar os participantes na implementação das boas práticas.
- Avaliação periódica da evolução dos processos de prestação de contas e governança.
- Elaboração de relatórios de impacto, demonstrando os avanços alcançados após a participação no programa.

Os resultados esperados, podem ser descritos como:

- Melhoria da transparência financeira dentro das organizações religiosas.
- Maior segurança jurídica e contábil, prevenindo riscos de não conformidade.
- Profissionalização e qualificação dos membros das comissões.
- Maior confiança e engajamento da comunidade religiosa.
- Implementação de um processo contínuo de aprendizado e aperfeiçoamento.

Este programa, ao integrar o ciclo ação-reflexão-ação, oferecerá capacitação técnica aliada a uma transformação significativa na cultura organizacional das instituições religiosas. Por meio da disseminação de boas práticas, do fortalecimento da conformidade normativa e da promoção de uma gestão mais estruturada, contribuirá para uma governança mais transparente, responsável e alinhada aos princípios éticos, impulsionando a sustentabilidade e a eficiência das organizações.

Conforme Figura 1 ilustra esse ciclo, destacando como a disseminação de boas práticas, a conformidade normativa e a gestão estruturada contribuem para uma governança mais transparente, responsável e alinhada aos princípios éticos, impulsionando a sustentabilidade e a eficiência das instituições.

Figura 1. Proposição de programa de qualificação profissional para OR

Fonte: elaborado pelos autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Produto Técnico-Tecnológico representa uma contribuição significativa ao campo da contabilidade aplicada ao Terceiro Setor, com foco específico nas organizações religiosas. O material didático desenvolvido oferece uma solução concreta e acessível às comissões de prestação de contas, promovendo:

- Padronização dos processos de fiscalização interna;
- Capacitação de membros com ou sem formação técnica;
- Conformidade com a legislação vigente;
- Transparência na aplicação dos recursos recebidos;
- Fortalecimento da confiança institucional e da credibilidade pública.

A natureza escalável do produto possibilita sua adaptação a diversas denominações religiosas e a outras entidades do Terceiro Setor, como fundações e associações beneficentes. Além disso, o material pode ser integrado a programas de formação continuada, capacitações internas e iniciativas de qualificação promovidas por federações religiosas, conselhos ou universidades.

Como desdobramento futuro, recomenda-se a ampliação da proposta de qualificação para diferentes segmentos do terceiro setor, bem como o desenvolvimento de versões de trilhas de aprendizagem digitais, fortalecendo ainda mais a cultura de prestação de contas no contexto das entidades sem fins lucrativos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bowrin, A. R. (2004). Internal control in Trinidad and Tobago religious organizations. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 17(1), 121–152. <https://doi.org/10.1108/09513570410525291>
- Cavalcanti, L. de S. A. (2018). *O papel da informação contábil no processo decisório dos templos religiosos: um estudo de caso com a Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados - PB* [Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal da Paraíba]. Repositório Institucional da UFPB. <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/12366>
- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Recuperada de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.
- Conselho Federal de Contabilidade. (2014). *Interpretação Técnica Geral ITG 2000 (R1): Escrituração Contábil para Entidades sem Finalidade de Lucros*. Brasília, DF.
- Conselho Federal de Contabilidade. (2015). *Interpretação Técnica Geral ITG 2002 (R1): Entidade sem Finalidade de Lucros*. Brasília, DF.
- Cunha, R. C., Hourneaux Junior, F., & Corrêa, H. L. (2016). Constructos de desempenho orçamentário: Proposta para organizações públicas. *Revista de Administração Pública*, 50(1), 103–122. <https://doi.org/10.1590/0034-7612133314>
- Decreto (2018). *Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018*. Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda.
- Faustino, M. dos S. C., Oliveira, A. M. de, & Silva, J. F. da. (2022). A Contabilidade e a Prestação de Contas em Organizações do Terceiro Setor. *Revista Controladoria E Gestão*, 3(2), 756–774. Recuperado de <https://periodicos.ufs.br/rcg/article/view/17354>
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2023). *Censo Demográfico 2022: Resultados Preliminares*. <https://www.ibge.gov.br>
- Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. (2023). *Guia das melhores práticas para organizações do Terceiro Setor* (2ª ed.). São Paulo: IBGC.
- Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (RFB) n. 2003, de 18 de janeiro de 2021. Dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital (ECD). Recuperada de <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=114965>
- Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (RFB) n. 2004, de 18 de janeiro de 2021. Dispõe sobre a Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Recuperada de <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=114966>

- Interpretação Técnica Geral ITG 2000 (R1) de 12 de dezembro de 2014. Altera a Interpretação Técnica ITG2000 Escrituração Contábil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 dez. 2014. Recuperada de [https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/ITG2000\(R1\).pdf](https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/ITG2000(R1).pdf).
- Interpretação Técnica Geral ITG 2002 (R1) de 2 de setembro de 2015. Altera a ITG 2002 que trata de entidades sem finalidade de lucros. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 02 set. 2015. Recuperado de [https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/ITG2002\(R1\).pdf](https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/ITG2002(R1).pdf)
- Lei nº 5.172 (1966). *Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966*. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
- Lei nº 10.406 (2002). *Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002*. Institui o Código Civil.
- Monello, Sérgio Roberto. *Contabilidade das Entidades Beneficentes e Religiosas*. Revista Filantropia, 22 fev. 2018. Disponível em: <https://www.filantropia.org/informacao/contabilidade-das-entidades-br-beneficentes-e-religiosas>. Acesso em: 23/02/2025.
- Morefield, E., & Ramaswamy, K. (2011). Ethical failures and accounting fraud in nonprofit religious organizations. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, 3(2), 220–243.
- Oliveira, D. D. de, Faria, C. O., Cezar, J. F., & Boechat, D. D. de O. (2020). A contabilidade e a prestação de contas no terceiro setor: Estudo de caso em uma organização religiosa católica. *Revista Transformar*, 1(1), 1–15. Recuperado de <https://www.fsj.edu.br/transformar/index.php/transformar/article/view/126>
- Peffer, K., Rothenberger, M., Tuunanen, T., & Vaezi, R. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Porter, M. E. (1979). How competitive forces shape strategy. *Harvard Business Review*, 57(2), 137–145.
- Santos, D. H. M. dos, Parisi, C., Slavov, T. N. B., & Russo, P. T. (2021). Avaliação da Institucionalização do Orçamento em uma Instituição de Ensino Superior de Tendência Confessional Religiosa. *Revista Universo Contábil*, ISSN 1809-3337. doi.org/10.4270/ruc.2021105
- Santos, L. B. dos, Duque, A. P. O., Alves, F. J. dos S., Machado Neto, M. M. (2019). Governança nas Organizações Religiosas: Relato de uma Pesquisa. *Revista de Auditoria, Governança e Contabilidade*, v. 7, n. 31, p. 35-59. Recuperado de <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/ragc/article/view/1891>
- Sousa, M. A. B. de, Oliveira, N. B. de, Schuh, C. & Ribeiro, S. P. (2022). Contabilidade Aplicada à Organização Religiosa: Um Estudo em uma Paróquia e na Cúria Diocesana. *Administração de Empresas em Revista*, v. 4, n. 30, pp. 76-98.
- Sousa, A., Oliveira, E., Schuh, L., & Ribeiro, M. (2022). A contabilidade como instrumento de transparência em paróquias brasileiras. *Revista de Contabilidade do Terceiro Setor*, 15(1), 21–36.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade. Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores "Henrique Formigoni" e "Octavio Ribeiro de Mendonça Neto" analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA2".

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Alto impacto	15	9,0	Médio impacto	10,0	4				13,0	21,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Baixa	5	2,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	11,0	18,3
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0							15,0	25,0
							Estrato	TA2	Pontuação	81,7	